

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ КАСБИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА МУСТАҚИЛ ФИКРЛАШНИНГ ЎРНИ

Норқўзиева Манзура

ЖДПИ катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6413474>

Бугунги кунда олий педагогик таълим муассасалари бўлажак ўқитувчиларни тайёрлаш жараёнида касбий барқарорликни шакллантиришда баъзи мулохазали ҳолатлар ҳам кўзга ташланмоқда. “Бугунги кунда олий педагогик таълим муассасалари бўлажак ўқитувчиларни тайёрлаш жараёнида ҳам туб бурилиш яшашга қаратилган янгиланишлар амалга оширилмоқда. Бироқ аксарият ҳолларда, бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашдаги ўзгаришлар назарий билимларга нисбатан амалий малакаларини шакллантиришга вақтнинг ўсиши билан чекланмоқда. Бир томондан, ҳар қандай даражадаги ва турдаги таълим муассасасининг талаб даражасида фаолият олиб боришига фақат таълим мазмунининг барқарорлиги сақлаб қолинган шароитда, узоқ вақт давомида, унинг элементлари ўртасидаги юзага келган алоқалар ва тизимнинг умумий тузилишини сақлаб қолган ҳолдагина эришиш мумкин бўлади. Иккинчи томондан, таълим тизими ва унинг ҳар бир қисми алоҳида, иш олиб бориш тузилиши, мазмуни ва ташкил этилиши методлари кераклича ўзгарувчан, мослашувчан бўлса, бугунги кун талабларига жавоб бера олса, ўз вазифаларини муваффақиятли бажара олади. Бизнинг тадқиқот ишимиз нуқтаи назаридан, иккинчи талаб алоҳида долзарб, лекин айнан мана шу барқарорлик талаблари билан ўзгарувчанлик ўртасида зиддиятли ҳолат келиб чиқмоқда. Янгиланишни кўплаб омиллар ҳисобига амалга ошириш мумкин. Умуман янги асосларда, педагогик билимларни тизимлаштириш муаммоси баъзан асосий педагогик категориялар ва атамалар, концепциялар ва тизимлар, технологиялар ва методларини тартибга солишга уринишга айланади. Бироқ педагогика фани “ичидаги” амаллар ва методикалар ёрдамида бир ўлчамли деб аталувчи кенгликда педагогик билимларни тизимлаштириш учун асослар излаш билан боғлиқ ўринларни муваффақиятли деб бўлмади”¹ [1].

Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий барқарорлигини шакллантиришни таркиб топтириш зарурияти шундан иборатки, у талабаларга педагогик фаолиятни тўғри режалаштириш, инновацион ёндошув орқали амалга ошириш, кутилмаган ва ностандарт шароитларда тўғри ечимни мустақил

равишда топиш, ўзини-ўзи назорат қилиш каби имкониятларни яратади. [2, 3,]

Изоҳли илмий-оммабоп луғатда: «Мустақиллик – ўзгаларнинг ёрдамсиз, кўрсатмаларсиз ва раҳбарлигисиз иш қила оладиган, ўзича фикр юрита оладиган, яшай оладиган» деб изоҳ берилган [4].

Педагогик энциклопедияда мустақиллик қуйидаги икки жиҳати билан характерланадиган шахснинг муҳим сифати деб талқин этилган: биринчидан, шахс эгаллаган билим, кўникма ва малакалар йиғиндиси; иккинчидан, шахснинг объект (предмет, ҳодиса, жараён) ларга таъсир натижалари, шарт-шароитларига муносабати, шунингдек бошқа шахслар билан алоқалари сифатида талқин этилган. Педагогикада касбий мустақиллик ҳақида аниқ бирор қатъий тўхтамга келинмаган деган фикрни С.Й. Ахмадалиев ўз тадқиқот ишида кўрсатиб ўтган.

Касбий мустақил фикр юритишни шакллантириш бўлажак ўқитувчилардан катта педагогик иродавий кучни талаб этади. Бўлажак ўқитувчилар : «Нимани билишим керак?», «Педагогик вазифалар нима ва уларни қандай бажариш керак?», «Педагогик жараёндаги зиддиятларни қандай ҳал қилиш мумкин?», каби саволларга ечим топиши керак бўлади. Шунинг учун ҳам бўлажак ўқитувчиларни педагогик фаолиятга жиддий ёндошишлари керак бўлади.

Бугунги кунга келиб, илмий қарашлар ва илмий исботлар, далиллар шундан далолат бермоқдаки, бўлажак ўқитувчиларнинг касбий барқарорлигини таъминлашда назарий таҳлил ва уларга таянган ҳолда фикрларни умумлаштириш ҳамда бир яхлит тизимга келтириш бўлажак ўқитувчиларнинг касбий барқарорлигини таъминлашда мустақил фикрлаш маллакасини шакллантириш технологиясидан фойдаланишда қуйидагиларга эътибор бериш муҳим аҳамият касб этади. Булар:

- фикр тушунчаси билан боғлиқ манбалар устида ишлаш;
- мустақил фикр ва унинг вазифаларини билишга оид ишларни амалга ошириш;
- мустақил фикрлашга оид дидактик ва тарбиявий ишларни амалга ошириш;

Демак, бўлажак ўқитувчилар изоҳли луғатлар билан ишлаш маллакасини тинимсиз ошириб боришлари мақсадга мувофиқдир. Шунинг ҳам эсдан чиқармаслик керакки, манбани қуйидагича излаб топиши мумкин. Тушунчани изоҳли луғатдан топиш масаланинг бир томони, уни эслаб қолиш мазмунини англаш эса масаланинг асосий моҳиятидир.

Фикр – (араб. – тафаккур, ғоя, ақл, ўйлаш, ўй, хаёл, мулоҳаза)

- 1.Бирор нарса, ҳодиса ёки кимса ҳақидаги ўй, хаёл.
 - 2.Бирор нарсага нисбатан муносабатни, уни баҳолашни ифодаладиган хулоса.
 - 3.Бирор нарса иш юзасидан бериладиган таклиф, маслаҳат.
 - 4.Бирон нарсага эришиш, бирон ишни амалга ошириш ҳақидаги ният².
- Тафаккур - (араб. Фикр юритиш, ўйлаш, фикрлаш) 1.Объектив воқеликнинг тасавур, тушунча ва муҳокамадаги фаол инъикос жараёни, инсоннинг фикрлаш қобилияти.
2. Ўйлаш, фикр юритиш, муҳокама; ўй. [5].

Талабаларда мустакил фикрлаш кўникмаларини илмий-услубий жихатдан тугри ва самарали шакллантириб бориш касбда барқарор фаолият олиб боришга ишончини ошириш ва педагогик фаолияти жараёнларида яратувчилик ахамият касб этади.Бизга маълумки, бугунги кунда ёшлар келажagini баркамоллик фазилатлари билан шакллантириб бориш хар қачонгидан ҳам долзарб эканлигига ҳамма амин булмокда.Шунинг учун ҳам бугунги кунда педагогика, психология ва технология фанларининг назарий асосларини чуқур эгалламай туриб талабаларда мустакил фикрлашни шакллантириш вазифасини муваффақиятли хал килиб бўлмайд.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1 Ахмадалиев Сидиқжон Йигиталиевич .Бўлажак меҳнат таълими ўқитувчиларини касбий -педагогик фаолиятга мослашишининг илмий-методик асослари. 13.00.02 –Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (меҳнат таълими) Педагогика фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси.Тошкент 2008
2. Гайнутдинов Р.З. Психология личности учителя узбекской национальной школн и её формирование в системе непрерывного образования / Дисс. ... докт. псих. наук. – Санкт-Петербург, 1992. – 354 с.
- 3 Ғозиев Э. Олий мактаб психологияси. – Т.: Ўқитувчи, 1996. – 184 б.
4. Мустақиллик: Изоҳли илмий-оммабоп луғат / Муаллифлар: М.Абдуллаев, М.Абдуллаева, Г.Абдураззоқова. А.Жалолов ва Қ.Хоназаров умум. таҳр. остида. – Т.: Шарқ, 2000. – 320 б.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати Ф ҳарфи 344 бетда

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати Ф ҳарфи 344 бетда